

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

Моця О. П.

Доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
Завідувач відділу давньоруської та середньовічної археології
Інститут археології НАН України

САКРАЛЬНЕ І СВІТСЬКЕ В ДІЯЛЬНОСТІ ВОЛОДИМИРА СВЯТОСЛАВИЧА

Говорячи про різнобічну діяльність рівноапостольного князя Володимира, спочатку згадаємо вислів відомого спеціаліста міжнародного масштабу Й. Хейзинги: “Життя було просякнуте релігією до такої міри, що виникала постійна загроза знищення відстані між земним та духовним. І якщо, з одного боку, у святі миттєвості все в повсякденному житті присвячується вищому, – з іншого боку, священне постійно тоне у повсякденному із-за невідворотного змішування з повсякденним”¹.

Події 988 р. та більш пізні, що відбувалися у давньоруському суспільстві на етапі його становлення, мають безпосереднє відношення і до Переяславської землі – складової частини літописної “Руської землі” у вузькому значенні цього терміну. В першу чергу, звичайно, мова йде про хрещення тогочасного населення спочатку у Києві, а потім і на інших територіях молоді східнослов’янської держави, яке провів вищезгаданий правитель. Нова релігія була введена за православною обрядовістю. А серед факторів, що визначають трансформацію культури етносу, найважливішим, безперечно, слід називати і рівень соціально-економічного розвитку, досягнутий даним суспільством². Тож можливо впевнено казати про те, що на кінець X ст. тогочасне східнослов’янське суспільство досягло цивілізаційного рівня розвитку, а соціально виділеній верхівці (в першу чергу) знадобилося нове ідеологічне обґрунтування визрілої на той час історичній ситуації в країні. Необхідно також підкреслити, що вибір монотеїстичної релігії вказує на справедливість інтерпретації Київської Русі як держави феодальної, де відбувалися усі притаманні таким суспільствам процеси. Зупинимось на цьому дещо ширше.

У свій час А. Гуревич відзначав: “У феодальному суспільстві немає людей повністю незалежних. Селянин підлеглий володарю, але й феодал являвся васалом вищого за рангом сеньйора; власник – господар у своєму володінні, але воно являло собою феодал, наданий за службу і покору. Поєднання прав сеньйора і обов’язків васала характерне для будь-якого члена феодальної ієрархії, аж до її монарха, що її очолював – і він являвся чийось васалом: або він присягав на вірність імператору, папі, або вважався васалом господа бога. Володіння повним, остаточним суверенітетом цьому суспільству незнайоме. Тому член феодального суспільства завжди від когось залежав, хоча б лише номінально”. В цей час структура простору середньовічної людини зазнає корінної трансформації. І космічний, і соціальний, і ідеологічний простори ієрархізуються. Всі стосунки будуються по вертикалі, всі істоти розміщуються на різних рівнях досконалості в залежності від близькості до божества, котре вище будь-якого космосу, вище будь-якої людини і світу³. За такої вертикальної стратифікації суспільства на самій “горі” міг знаходитися тільки один бог. В даному випадку – Ісус Христос.

Про даний історичний факт написано велику кількість наукових та псевдонаукових праць і на цьому в даному випадку можна зупинитися. Звернемо увагу лише на те, що континуум “божественне – земне” проявляється тут повною мірою.

Окрім того згадаймо лише про одне: на думку авторитетного дослідника історії Церкви Є. Голубинського, митрополита кафедра на Русі після її утворення перебувала спочатку якраз

¹ Хейзинга Й. Осень Средневековья. М. : Наука, 1988. С. 170.

² Арутюнов С. А. Процессы и закономерности вхождения инноваций в культуру этноса // Советская этнография. 1982. № 1. С. 11.

³ Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М. : Наука, 1972. С. 64, 176; Лосев А. Ф. В поисках смысла // Вопросы литературы. 1985. № 10. С. 228.

у Переяславі й лише у 1037 р. була перенесена до Києва¹. На підтвердження цього він наводив літописне повідомлення 1090 р. про те, що: “У сей же рік освячена була церква святого Михайла переяславська Єфремом, тої церкви митрополитом, який спорудив її великою, бо раніш була в Переяславі митрополія, і спорядив у ній багате убрання, оздобивши її всякими прикрасами і церковним начинням”.

Але більшу увагу в даному випадку треба звернути ще на одну історичну подію державного масштабу, про яку мова у літописі йде під тим самим 988 р.: “І сказав Володимир: “Се недобре є, [що] мало городів довкола Києва”. І став він городи зводити по Десні, і по Остру, в по Трубежу, і по Сулі, і по Стугні. І став він набирати мужів ліпших із словен, і з кривичів, і з чуді, і з вятичів, і ними населив він городи, бо була війна з печенігами”². При цьому слід відзначити що з п’яти вказаних річок три мають відношення саме до території літописної Переяславської землі.

У повідомленні 993 р. знаходимо інформацію із заснуванням столиці князіння, коли після переходу через Сулу печеніги зустрілися з військовими силами цього давньоруського зверхника: “Володимир тоді пішов супроти них і вступив їх на Трубежі коло броду, де нині Переяславль. І став Володимир на сій стороні [ріки], а печеніги на тій. І не наважувалися ці [перейти] на ту сторону, а ті – на сю сторону.

І приїхав князь печенізький [Куря?] до ріки і викликав Володимира, і сказав йому: “Ти випусти свого мужа, а я – свого. Нехай обидва борються. І якщо твій муж ударить моїм [об землю], то не будемо воювати три роки, якщо ж наш муж ударить вашим, то будем воювати три роки”. Вибір русів, згідно цьому повідомленню, упав на молодого воїна. “А назавтра прибули печеніги і стали гукати: “Чи нема [вашого] мужа? Наш ось готов!”. Володимир же повелів тої ночі надіти оружжя. І приступили тут вони одні до одних, і випустили печеніги мужа свого, і був він великий вельми і страшний. Виступив також муж Володимирів, і, побачивши його, печеніжин посміявся, бо був він середній тілом. І, розмірявши [відстань] між обома військами, пустили їх одного до одного. І взялися вони вони оба, і стали кріпко держати [один одного], і удавив він печеніжина в руках своїх до смерті, і вдарив ним об землю. І вигукнули руси, а печеніги побігли, а руси погналі вслід за ними, рубаючи їх, і прогналі їх.

Володимир же, рад бувши, заклав город на броду тому і назвав його Переяславлем, бо [тут] перейняв славу отрок той. Володимир при цім великим мужем зробив його і отця його. А Володимир вернувся у Київ з перемогою і славою великою”³.

Та слід повернутися до питання, чому ж визнаний пізніше рівноапостольним великий князь київський в першу чергу зайнявся обороною Дніпровського Лівобережжя, а ще конкретніше – сучасною Переяславщиною? Дати відповідь якоюсь мірою можуть наявні археологічні матеріали.

Звернемося до розробок В. Петрашенко, у яких вона порівняла середньодніпровські пам’ятки з більш західними, що відносяться до комплексів культури Луки Райковецької і знайшла між ними багато спільних рис. Але існували й певні відмінності: в першу чергу різниця полягала у більшій різноманітності подніпровській кераміки за рахунок імпортованих зразків (амфори пастирсько-волинського типів, а також прикрас). Після проведеного аналізу дослідниця визначила складові компоненти матеріальної культури населення Середнього Подніпров’я напередодні утворення Київської Русі: якщо культура типу Луки Райковецької виикла на основі корчацької, то у формуванні синхронних старожитностей Дніпровського Правобережжя брали участь носії празької, пеньківської, волинцевської і сахнівської археологічних культур. Особливо вона виділяє внесок сахнівсько-волинцевських старожитностей у формуванні давньоруської культури у цьому регіоні.

Логічною здається і загальна схема розвитку керамічного комплексу в даній місцевості: Празько-корчацька культура на розглянутій території (сучасні Київщина, Чернігівщина і Переяславщина) трансформуються у сахнівсько-волинцевські старожитності VIII – середини IX ст., котрі одночасово були пов’язані із пам’ятками культури Луки Райковецької. Нині до території розселення носіїв останньої слід залучити й певні лівобережні райони, де відомі волинцевські пам’ятки,

¹ Голубинский Е. Е. История русской церкви. Том I. Первая половина тома. М., 1901. С. 328-330.

² Літопис Руський. За Іпатським списком переклав Леонід Махновець. К. : Дніпро, 1989. С. 67.

³ Там само. С. 68-70.

на зміну котрим приходять вже безпосередньо давньоруські і де відсутня роменська археологічна культура. Така ситуація прослідковується на Переяславщині, де волинцевські старожитності знайдені на узбережжі Канівського “рукотворного” моря в урочищі Горіле біля с. Циблі.

Далі В. Петрашенко зробила висновок, що проблеми території розселення літописних полян за археологічними даними знаходяться у площині віднесення до їх старожитностей сахнівсько-волинцевських на землях Середнього Подніпров'я, генетичний зв'язок яких із празько-корчацькою культурою попередніх часів здається цілком доведеним¹.

Говорячи в цілому про волинцевську культуру дослідниця вказує на те, що її пам'ятки не є однорідними. Щоб переконатися в цьому досить співставити найвідоміші з них – Битицьке городище та Волинцевське поселення (не кажучи вже про горизонт волинцевських старожитностей на Дніпровському Правобережжі – тут вони і за хронологією, і за основними археологічними характеристиками відповідають старожитностям сахнівським, складаючи разом з ними один етап, у формуванні якого чільне місце належало місцевому населенню). Специфіку волинцевських пам'яток складає присутність у керамічних комплексах гончарної кераміки, котрої немає на поселеннях типу Сахнівка, що відображає лише відсутність прямих контактів із лівобережним населенням, що їх виробляло. Наприклад, на Битицькому городищі така гончарна кераміка становила близько 64%, а на Волинцевському поселенні лише 7-8%. А тому пам'ятки VIII–IX ст. усього Середнього Подніпров'я складають єдиний археологічно-етнографічний тип, який можна ідентифікувати з літописними полянами. Також вона поточноє, що до території вказаного літописного племені на Дніпровському Лівобережжі, окрім Переяславщини, слід відносити й пониззя Десни. А на правому березі цієї ріки – пам'ятки київсько-канівського Подніпров'я.²

Ми вже висловлювали думку, що полянський племінний союз із самого початку своєї історії, на відміну від інших подібних структур на півдні східнослов'янської ойкумени, формувалася на різноплемінній основі.³ Але археологічним “фундаментом”, як було показано вище, є якраз сахнівсько-волинцевський культурний пласт. Та нині існує й певний демографічний парадокс між кількістю об'єктів (і, відповідно, кількістю населення) у VIII–IX та X ст. не лише на Переяславщині, але й на Чернігівщині – їх число відчутно збільшується (при цьому в рази). Звичайно, фантастично було б говорити про нові “можливості” місцевого люду ефективно й незбагнено у фізіологічному відношенні впливати на процес власної дітонароджуваності.

Вище ми вже згадували про певну міграцію в даний регіон населення з східнослов'янської Півночі в часи Володимира Святославича. Але, звичайно, вони (“кращі мужі”) в основному розселилися великим князем київським в місцях розташування військових гарнізонів під час створення Посульської оборонної лінії Києворуської держави, як і по інших вищезгаданих річках. Але ж військові контингенти в першу чергу мали захищати людський потенціал, а не безлюдні простори Лівобережжя. Відповідь на це в даний час може бути лише така: значне збільшення сільського населення в кінці I тис. н. е. найвірогідніше слід пов'язувати з південними переселенцями типу уличів і тиверців, яких із старих місць проживання поступово витісняли на північ нові хвилі кочівників – спочатку хозар, а потім і печенігів, які у своєму соціальному розвитку якраз тоді виходили на відповідний новий рівень (кожен на свій)⁴.

На нашу думку, вищенаведена інформація з писемних й археологічних джерел доповнює характеристику цього великого князя як талановитого організатора не лише в багатьох областях світського життя тогочасної країни, але й у формуванні її ідеологічної надбудови.

¹ Петрашенко В. О. Слов'янська кераміка VIII–IX ст. правобережжя Середнього Подніпров'я. К. : Наукова думка, 1992. С. 97-99; її ж. Літописні поляни – міф чи реальність // Археологія. 1998. № 2. С. 59-60.

² Петрашенко В. О. До проблеми археологічної інтерпретації літописних полян. // Старожитності Русі-України. К., 1994. С. 185-186.

³ Моця О. П. “Поляне яже ныне зовомая Русь” // Етнокультурні процеси в Південно-Східній Європі. К. ; Львів, 1990. С. 152.

⁴ Плетнева С. А. Хазары. М. : Наука. 1976. С. 43; її ж. Половцы. М. : Наука, 1990. С. 9.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В. Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka- Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak- Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятівні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Снівак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019